

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Shodmonaliyeva Yulduz

tayanch doktorant

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Toshkent, O'zbekiston

yshodmonaliyeva@gmail.com

TASDIQ VA INKORNI IFODA ETUVCHI AYRIM NOVERBAL SHAKLLAR

ANNOTATSIYA

Maqolada tasdiq va inkor ifodalashning zamonaviy noverbal shakllari o'rganildi. Kundalik hayotimizda tasdiq ma'nosini ifodalash uchun butun dunyo ijtimoiy tarmoqlarida keng qo'llaniladigan noverbal vositalardan biri bo'lgan *stiker va smayliklar*, ya'ni emojlar orqali tasdiq yoki inkor ma'nosini ifoda etishning bir nechta ko'rinishlari tahlilga tortildi. Dunyoning eng ilg'or davlatlarining tana harakati (jestlar) yordamida tasdiq va inkor ifodalanishining bir nechta ko'rinishlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Tasdiq va inkor, til, emoj, stiker, smaylik, verbal va noverbal, emotsionallik, tana tili, jest.

Shodmonaliyeva Yulduz

Doctoral student

Tashkent State University of Uzbek language and

Literature named after Alisher Navoi

Tashkent, Uzbekistan

yshodmonaliyeva@gmail.com

SOME NONVERBAL FORMS OF EXPRESSION OF AFFIRMATION AND NEGATION

ABSTRACT

The article studies modern nonverbal forms of expressing affirmation and negation. Several forms of expressing affirmation or negation through stickers

and emoticons, that is, emojis, which are widely used in social networks around the world to express the meaning of affirmation in our daily lives, were analyzed.

Keywords: Affirmation and denial, language, emoji, sticker, smiley, verbal and nonverbal, emotionality, body language, gesture.

Шодмоналиева Юлдуз

докторант

Ташкентский государственный университет узбекского языка и
литературы имени Алишера Навои

Ташкент, Узбекистан

yshodmonaliyeva@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье исследованы современные невербальные формы выражения утверждения и отрицания. Несколько проявлений выражения значения подтверждения или отрицания с помощью стикеров и смайликов, то есть смайликов, которые являются одним из невербальных инструментов, широко используемых в социальных сетях по всему миру для выражения значения подтверждения в нашей повседневной жизни, были привлечены к анализу. Было проанализировано несколько проявлений выражения утверждения и отрицания с помощью движений тела (жестов) самых передовых стран мира.

Ключевые слова: утверждение и отрицание, язык, смайлик, наклейка, смайлик, вербальный и невербальный, эмоциональность, язык тела, жест.

Kirish. Har qanday millatning o'zligi uning tilida yaqqol namoyon bo'ladi va uning ontologik belgisi sifatida amal qiladi. Ayniqsa, bu tilning grammatik qurilishida yorqin ifodasini topadi. So'zlararo bog'lanish usullari, bog'lovchi omillarning xususiyatlari va tarkibi, gap qurilishining milliy tafakkur tarziga mos bo'lishi, gap qurilishi qoliplarining milliy o'ziga xos xususiyatlari bu hodisalarning har birini milliy ruhiyat va ong, tafakkur tarzi tushunchasidan kelib chiqqan holda va u bilan dialektik aloqadorlikda o'rganishni talab etadi. Tilshunoslikning tasdiq va inkor kategoriyalari ham tildagi ana shunday til hodisalari sirasiga kiradi. Tasdiq va inkor kategoriyasiga doir falsafiy va mantiqiy qarashlar rus va amerika tilshunoslari tomonidan ancha keng yoritilgan. Va ularga keyinchalik filologik nuqtayi nazardan yondashish ham amalga oshirilgan.

Tasdiq/inkor ifodalovchi shakllarning o'rganilishi. Tasdiq-inkor kategoriyasining leksik va semantik tomonlari turli xil ilmiy yo'nalishlar tarafdorlari tomonidan o'rganilgan. O'zbek tilshunos olimlaridan Nurmaxanova A.N. "Tasdiqni bildiruvchi darak gaplar" (Toshkent, 1964), Lutfullayeva D.E. "Tasdiq gaplarda inkor va shakliy-mazmuniy nomuvofiqlik" (Toshkent, 1997), Mo'minov K. "Inkor kategoriyasining ayrim stilistik xususiyatlari" (1981), Nurmanov A. "Tasdiq va inkor konstruksiyalarining signifikativ oppozitsiyalari" (Toshkent, 1981) kabi bir qator tadqiqotlar amalga oshirishgan.

Bu tadqiqotlarda tilshunoslar tasdiq va inkor shakllari va ularning ifodalanish tavsifiga alohida e'tibor qaratishgan. Va ular faqatgina tasdiq va inkor ifodalovchi shakllar va ularning xususiyatlariga to'xtalibgina qolmay, bu shakllarning stilistikasiga ham alohida e'tibor qaratishgan. Biz esa ushbu maqolada tasdiqni va inkorni bildiruvchi ayrim noverbal shakllarga alohida o'rin berishni maqsad qildik.

Tasdiq-inkor ma'nosini ifodalashda nol shakl (tasdiq), *-ma* bo'lishsizlik shakli, *emas*, *na yordamchi*, *yo'q* mustaqil so'zlari (inkor) ishtirok etadi. Tilshunoslikda tasdiqni ifodalash uchun turli leksik-grammatik hamda ohang vositalari mavjud.

1) Leksik usul – modal so'zlar va modal so'zlarning vazifasini bajaruvchi hamda tasdiqni ifodalovchi so'zlar orqali;

2) Morfologik usul – fe'l mayllari, modallik yuklamasi orqali;

3) Sintaktik usul – so'z tartibi, so'z birikmalari, intonatsiya orqali. (Nurmaxanova A.N. Tasdiqni bildiruvchi darak gaplar. Toshkent, 1964)

Fikrimizcha, har uchala tur tasdiq va inkor ifoda shakllari ham keng qo'llaniladi. Tasdiqni ifoda etuvchi modal so'zlarga quyidagilarni sanashimiz mumkin: *muqarrar*, *tayin*, *begumon*, *albatta*, *shaksiz*, *so'zsiz*, *darhaqiqat*, *haqiqatan*, *beshak*, *shubhasiz*, *menimcha*, *to'g'ri*. Sanab o'tilganlarning deyarli barchasi nutq uslublarining barida bemalol ishlatilishi mumkin. Va bu modallar o'zbek adabiy tilimiz uchun ham xos hisoblanadi.

Hozirgi kunda tasdiq ifodalashning juda ko'p verbal va noverbal shakllari mavjud. Masalan:

Noverbal shaklda ifodalanuvchi tasdiq ma'nolar:

Kundalik hayotimizda tasdiq ma'nosini ifodalash uchun butun dunyoda keng qo'llaniladigan vositalardan biri bu ijtimoiy tarmoqlarda eng keng tarqalgan *emojlar* hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanayotgan ushbu shakl yoki belgilarni smaylik emas emojlar deb qo'llasak to'g'ri deb o'ylayman, chunki smaylik atamasi "yaxshi kayfiyat ulashuvchi", "kulgu beruvchi bir shakl", ya'ni ingliz tilidagi "smile" terminidan kelib chiqqan. Ammo emojlarning barchasida ham ijobiylik xususiyati bo'lmaydi. Tasdiq yoki inkorni ifodalovchi bunday shakllarni emojlar deb atashimiz maqsadga muvofiq, deb bildik.

Quyidagi emojlar yordamida suhbat davomida suhbatdosh tomonidan berilgan savollarga turli ko'rinishlarda tasdiq yoki inkor ma'nosida javob berish mumkin. Bu hozirgi globallashuv jarayonida vaqtimizni anchayin tejaydi.

Emojlar yordamida tasdiq ma'noni ifodalash, ba'zan verbal shaklda tasdiq hamda inkorni ifodalashdan ko'ra ko'proq emotsional-ekspressivlik va qulaylikni yuzaga keltiradi. Masalan, diologik nutqda savollarga quyida berilgan emojlar orqali tasdiq yoki inkor ma'nosini berish mumkin:

Emojlarning sintaktik va tasdiq/inkor ifodasi (1-jadval).

№	Emojlar	Tasdiq yoki inkor ifodasi	Emojning sintaktik ifodasi	Izoh
	<i>Imtihon qanday bo'ldi!?</i>		Zo'r bo'ldi.	Ushbu emoj "yaxshi", zo'r ma'nolarini ifodalashi bilan bir qatorda suhbatdoshning savoliga tasdiq javobini bildiradi.
1.	<i>Men sizni sevaman yoki siz menga yoqasiz.</i>		<i>Men ham sizni.</i>	Bu emoj "sevgi" va "muhabbat" ramzi bo'lib, ushbu o'rinda suhbatdoshning fikrini tasdiqlab kelmoqda.
2.	<i>Ertaga soat 9 da uchrashamiz, xo'pmi?</i>		<i>Bo'ldi.</i>	Ushbu emoj "bo'ldi", "kelishdik" ma'nosini ifodalash bilan birga tasdiqni ham ifodalab keladi.

3.	<i>3. Bugun dan barcha ishlarni birgalikda o'z vaqtida bajarib boramiz, maylimi?</i>		Kelishdik.	Bu emoj esa "kelishib olish" va fikr birliginibildir ib, tasdiqni ifodalab keladi.
4.	Sizga mehrim bo'lakcha!.		Sizni qadrlayman.	Ushbu emoj "mehr" va "muhabbat" ni ifodalash bilan birga ijobiy tasdiqni ifodalashga xizmat qiladi.
5.	<i>Do'kond an xarid qilgan ko'ylagimning Rasmini yuboryapman . Qalay, senga yoqdimi?</i>		Gap yo'q.	Bu emoj "yaxshi", zo'r" ma'nolarini bildirib, tasdiqni ifodalash uchun qo'llaniladi.
6.	<i>Haligi gaplarim oramizda qolsin. Ayniqsa ustozlar qulog'iga yetib borsa...</i>		Albatta.	Bu emoj biror nimani bilib turib bilmaslikka olishda, tasdiqni, rozilikni ifodalash uchun qo'llaniladi.
7.	<i>Aksiga olib bugun uyga vazifani</i>		Men ham.	Bu emoj suhbatdoshni

	<i>bajarmagandim, siz-chi?</i>			ng savoliga uyalib javob berish bilan birga tasdiqni ham ifodalab keladi.
8.	<i>Bugun universitetga borasizmi?</i>		Bilmadim.	Ushbu emoj noaniqlikni va inkorni ifodalab keladi.
9.	<i>Bugungi darsimiz haqida fikringiz qanday?</i>		Dars menga yoqmadi.	Bu emoj suhbatdoshning nutqiga nisbatan inkor ma'noni ifodalash uchun ishlatiladi.
10.	<i>Modomi ki, darsimiz sizlarga yoqmagan ekan, uni qayta tashkil etishga fikringiz!?</i>		Rozimiz. Yaxshi fikr.	Bu emoj rozilikni, rag'bat va tasdiqni ifodalash uchun qo'llaniladi.

Yuqorida emojlar orqali savollarga javob berish holatlari aks etgan. Va bu javoblar emotsional-ekspressiv jihatdan bo'yoqdorlikka ega hisoblanadi. Suhbatdoshning savoliga javob berish bilan bir qatorda unga o'zining ruhiy holatidan xabar berish, ayni paytdagi kayfiyatini ham ko'rsatib beradi.

Ustoz: *Ertaga hamma universitetga kelishi kerak.* Ushbu ustozning murojaatiga talabalarning reaksiyasi quyidagi jadvalda ifodalanmoqda.

2-jadval: Muloqotlarda emojlar yordamida tasdiq/inkorning ifodalanishi.

Talabalar Qizlar	Emoojlar orqali fikr ifodasi	Sintaktik fikr ifodasi	Talabalar yigitlar	Sintaktik fikr ifodasi	Emojlar orqali fikr ifodalsh
1-talaba			1-talaba	<i>Boramiz, ustoz.</i>	
2-talaba		<i>Assalomu aleykum, xo'p, ustoz.</i>	2-talaba	<i>Xo'p.</i>	
3-talaba			3-talaba	<i>Albatta.</i>	
4-talaba					
5-talaba					
6-talaba		<i>Xo'p bo'ladi.</i>	6-talaba		
7-talaba					
8-talaba			8-talaba	<i>Albatta, ustoz.</i>	
9-talaba			9-talaba	<i>Xo'p bo'ladi.</i>	
10-talaba		<i>Xo'p, ustoz.</i>	10-talaba	<i>Ok.</i>	

Yuqoridagi jadval shuni ko'rsatmoqdaki, ijtimoiy tarmoqlarda fikr ifodalash quroliga aylangan ushbu noverbal vositalatdan qiz talabalar yigitlarga nisbatan ko'proq foydalanishadi. Bu shuni anglatadiki, qiz bolalar, ya'ni ayollar fikrlarini emotsional-ekspressiv tarzda anglatishga harakat qilishadi. Ammo erkaklar esa tabiatan jiddiy bo'lganligi sababli bu kabi emojlardan kamdan kam hollardagina foydalanishadi.

Tajribamiz davomida har 10 talaba qizning 8 tasi o'z fikrini emoji orqali ifodalamoqda. Har 10 ta yigitdan 4 donasigina ushbu turdagi noverbal vositalatdan foydalanmoqda.

Ammo tanganing ikki tomoni bo'lganidek, bunday emoji orqali so'z va fikr ifodalashimiz bugungi davr kishilarining boshqalar hayotiga e'tiborsizlik bilan qarashiga, dangasalik va yalqovlikka olib kelishi, ustiga-ustak so'z va iboralarning yo'qolishiga, nutqimizning kambag'allashishiga olib kelishi ham muqarrar. Internet sahifalarida kimningdir hayotida yuz bergan noxush voqea va hodisalarga bizning like yoki dislike orqali sovuqqonlik bilan javob berishimiz kimningdir ko'ngliga og'ir botishi mumkin emasmi, buni qanday insoniylik deb baholash joiz?! So'zni tejayman, vaqtdan yutaman deb kimningdir yarasiga tuz sepib qo'yishimiz mumkin-ku. Demak, bizga yaratilgan qulayliklardan o'z o'rnida foydalana olsakgina, tasdiq va inkor holatlarini ifoda etishning noverbal ko'rinishlari, emoji larni o'rinli qo'llasakgina, ular bizning foydamizga xizmat qilgan bo'ladi.

Noverbal shaklda tasdiq va inkorni ifodalashga kundalik hayotimizda ko'p bora duch keladiganimiz quyidagi xatti-harakatlarni ham kiritish mumkin (1-chizma).

Bunday holatlarni biz o'zbeklar madaniyatida ham har kuni turli toifadagi insonlar muloqotida uchratishimiz mumkin. Masalan, *o'qituvchi ma'ruza qilayotib, oxirgi partada tashqariga chiqish uchun ijozat so'rayotgan o'quvchiga ko'zi tushdi va ma'ruzasini bo'lib yubormaslik uchun sekingina bosh silkidi*. Ana shu holat ijozat yoki ruxsat ekanligini anglatdi. Bu kabi holatlarga bizning, ya'ni o'zbeklarning mentalitetimizda ko'plab duch kelishingiz mumkin. Mana masalan, *bo'yi yetgan qizning uyiga o'zi ko'ngil bergan yigitdan sovchilar kelishdi. Ota-ona qizining ko'nglidan o'tish uchun undan rozilik yoki noroziligini so'rashdi. Qiz esa avvalgi kelgan sovchilarga bergan javobidan (o'qishi va yoshligini bahona qilib rad etgandi) o'zgacha tarzda indamay, qizarib tashqariga chiqib ketdi*. Bu degani qizning sukuti uning shu yigitga rozilik berganini anglatadi. Ota-ona buni darhol anglab, qizni aynan shu yigitga turmushga berishlarini taqozo etadi.

Xonadonga yangi tushgan kelinchak holatida ham bu misollarning ko'pini uchratishimiz mumkin. *Qaynona kelinga qarata biror yumushni bajarishini so'radi. Kelin esa bunga qarata qo'llarni ko'ksiga qo'ydi*. Bu degani "albatta, bajaraman" deganidir. Birgina shu holatning o'zida ham yangi kelinchakning ibo-xayosi va iffati yaqqol namoyon bo'lib turibdi. Mana shu kabi muloqot ifodasi har bir mamlakatning o'zligini tarannum etadi.

Tasdiq/inkorni ifodalovchi jestlar.

Ushbu mavzuga aloqador bo'lgan bir nechta mamlakatlarga xos bo'lgan jestlarni ko'rib chiqamiz.

Nemis madaniyatida tasdiqni ifodalovchi jestlar va tana tili juda muhim ahamiyatga ega. Quyida nemislar orasida keng tarqalgan tasdiq va inkorni ifodalovchi imo-ishoralar bilan tanishamiz:

1. Boshni tebratish (Nicht - Nine)

Nemislarda boshni yuqoridan pastga engashtirish (odatiy "ha" degan imo-ishora) tasdiq ma'nosini anglatadi. Bu universal tana tili bo'lib, rasmiy va norasmiy holatlarda qo'llanadi.

2. Kaftni yuqoriga ochib silkitish

1-rasm. Nemislarning tasdiq va inkor ifodasi.

Agar kimdir savol bersa va siz tasdiqlamoqchi bo'lsangiz, qo'lingizni yelka balandligida kaft bilan yuqoriga qarab ochib, ozgina oldinga yoki yon tomonga silkitishingiz mumkin. Bu norasmiy "ha" degan ma'noni bildiradi.

3. *Bosh barmog'ini yuqoriga ko'tarish* ("Like" - Daumen hoch)

Bosh barmoqni yuqoriga ko'tarish "Ha" yoki "Zo'r" degan ma'noni bildiradi. Bu imo-ishora rasmiy va norasmiy holatlarda ham ishlatiladi. Ayniqsa, do'stlar orasida yoki tezkor javob sifatida qo'llanadi.

4. *Ko'z qisish (Zwinkern)*

Ba'zi hollarda, ayniqsa, do'stona suhbatda yoki hazil qilishda bir ko'zni qisish tasdiq yoki o'zaro tushunish belgisi sifatida ishlatiladi. Biroq, bu jest har doim ham rasmiy holatlarga mos kelmaydi.

5. *Qo'l siqish (Handschiag)*

Nemis madaniyatida rasmiy yoki jiddiy suhbatlarda tasdiq yoki kelishuv belgilash uchun qo'l siqish juda keng tarqalgan. Ishbilarmonlik uchrashuvlarida, kelishuv yoki shartnoma tasdiqlashda bu gest muhim hisoblanadi.

6. *Ikki kaftni bir-biriga urish (Klatschen - Chapak chalish)*

Agar kimdir ma'qullayotganini ochiq ifodalamoqchi bo'lsa, chapak chalishi mumkin. Bu nafaqat tasdiq, balki minnatdorchilik va yoqimli taassurotni ham bildiradi.

7. *"OK" imo-ishorasi (Ko'rsatkich va bosh barmoqlar bilan aylana yasash)*

Garchi ba'zi madaniyatlarda bu imo-ishora noto'g'ri talqin qilinishi mumkin bo'lsa-da, Germaniyada u odatda "hammasi joyida" yoki "to'g'ri" degan ma'noni anglatadi.

E'tibor beradigan bo'lsak, nemis madaniyatida ortiqcha imo-ishoralar ishlatish odatiy emas. Minimal, lekin aniq va tushunarli imo-ishoralar afzal ko'riladi. Shuningdek, boshni yon tomonga qimirlatish ("no" deb tushuniladigan imo-ishora) ba'zan mulohazali shubha yoki ikkilanishni ifodalashi mumkin.

Ruslarda tasdiq va inkor ma'nolarini ifodalovchi jestlar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ular ba'zan boshqa madaniyatlardagi odatlardan farq qilishi mumkin:

Tasdiq ifodalovchi jestlar:

1. *Boshni pastga tushirish*: Ruslar tasdiq ma'nosida boshlarini pastga egishadi. Bu ko'pchilik madaniyatlarda uchraydigan universal harakatdir.

2-rasm. Ruslarda tasdiq va inkor ifodasi.

2. *Qoshlarini biroz ko'tarish*: Ba'zan tasdiq ishorasi sifatida odam qoshlarini yengil ko'tarishi ham mumkin.

Inkor ifodalovchi jestlar:

1. *Boshni yon tomonga silkitish*: Ruslar “yo‘q” degan ma'noda boshi bilan chapga va o'ngga harakat qiladilar. Bu xalqaro miqyosda keng tarqalgan imo-ishoralardan biridir.

2. *Qo'l silkitish yoki qadam tashlamaslik*: Ba'zan ruslar norozilik yoki inkor bildirish uchun qo'llarini oldinga silkitishlari yoki qadam tashlamay turishlari mumkin.

3. *Burunni chimchilash yoki lablarni siqish*: Ba'zan noaniq inkor yoki norozilik bildirayotganda bunday imo-ishoralar ham ishlatilishi mumkin.

Yaponiyada tasdiq (ha) va inkor (yo‘q) bildiruvchi imo-ishoralar boshqa madaniyatlardan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Yaponlar odatda kamroq ekspressiv bo‘lishadi va tana harakatlari orqali ortiqcha his-tuyg‘ularni ifodalashdan qochishadi.

Tasdiqni ifodalovchi jestlar:

1. *Boshni yengil qimirlatish yoki egish* – Yaponlar “ha” deganda boshlarini yengil pastga egishlari mumkin. Bu hurmat va e'tibor ifodasi ham hisoblanadi.

2. *Ko'p marta bosh irg'ash* – Muhim mavzularda tasdiqni kuchaytirish uchun bir necha marta bosh irg'ash ishlatiladi.

3. *Qo'llarni oldinga siljitish* (hurmat tasdig'i) – Rasmiy uchrashuvlarda yoki hurmat ifodalash uchun odamlar qo'llarini tizzalariga qo'yib, biroz egilishi mumkin.

Inkor ifodalovchi jestlar:

1. *Boshni chap va o'ng tomonga qimirlatish yoki chayqash* – Bu jest universal bo'lib, “yo‘q” yoki “yo‘q, mumkin emas” degan ma’noni bildiradi.

2. *Qo'llarni yuz oldida chalishtirish* – X harfi shaklida qo'llarni kesib o'tkazish qat'iy rad etish yoki mumkin emas degan ma'noni bildiradi.

3-rasm. Yaponlarning tasdiq va inkor ifodalashi.

3. *Burunni ushlab, boshni orqaga tortish* – Ba’zan yoqimsiz narsa yoki rad javobini bildirayotganda burunni yengil ushlab yoki yuzni biroz chetga burish mumkin.

4. *Yelka qisish va kaftlarni oldinga siljitish* – Agar kimdir noqulay holatda bo‘lsa yoki aniq javob bera olmasa, yelka qisib, qo‘llarini oldinga yo‘naltirishi mumkin.

Yapon madaniyatida imo-ishoralar muhim, ammo ular kamroq bo‘lishi va nozik uslubda qo‘llanilishi bilan ajralib turadi. Odatda, hurmat saqlash maqsadida inkor qilish bevosita emas, balki yumshoqroq ifodalanadi.

Xitoy madaniyatida imo-ishoralar va tana tili muhim ahamiyatga ega, chunki ular muloqotning muhim qismi hisoblanadi. Quyida xitoyliklarning tasdiq va inkor- ni ifodalovchi imo-ishoralari bilan tanishamiz::

Tasdiqni ifodalovchi jestlar

1. *Boshni tepaga-pastga qimirlatish* – G‘arb madaniyatlaridagi kabi, Xitoyda ham boshni pastga va yuqoriga qimirlatish “ha” yoki tasdiqni bildiradi.

2. *Bosh barmog‘ini yuqoriga ko‘tarish* – G‘arbdagi “Like” imo-ishorasiga o‘xshash, Xitoyda ham bu “zo‘r”, “ha”, “juda yaxshi” degan ma’nolarni anglatadi. Ayniqsa, norasmiy muloqotda ko‘p ishlatiladi.

3. *Kaftni oldinga ochib ko‘rsatish* – Agar kimdir o‘z roziligini bildirmoqchi bo‘lsa, kaftini oldinga ochib, yengil harakat bilan ko‘rsatishi mumkin.

4. *Ikki qo'lni bir-biriga urish (yengil chapak chalish)* – Ba'zan tasdiq yoki minnatdorchilik ifodasi sifatida ishlatilishi mumkin.

5. *“OK” qisqartmasi ingliz tilidagi “all correct” sintaktik birlikning o'rnida qo'llanadi.* Ayrim vaziyatlarda “ha” tasdig'i uchun ham foydalaniladi: – *Ertaga maktabda ko'rishamiz, a? – Ok.* (suhbatdan). Mazkur qisqartma jestlarda ko'rsatkich va bosh barmoqni aylana shaklga keltirish va qolgan uch barmoqni tik yoki yoysimon qilish bilan ifodalanadi:

4-rasm. Xitoyliklarning tasdiq va inkor ifodasi

Xitoyda bu ishora “hammasi joyida” yoki “tasdiqlayman” degan ma’noni anglatadi. Aslida, ko’p hollarda “xo’p”, “mayli”, “yaxshi” ma’nolarini ifodalashda foydalaniladi. Ammo ba’zi o’rinlarda tasdiq ifodasi uchun qo’llanadi.

Inkorni ifodalovchi jestlar:

1. *Boshni yon tomonga qimirlatish* – Boshni chap va o’ng tomonga harakatlantirish “yo’q” degan ma’noni bildiradi, lekin Xitoy madaniyatida bu imo-ishora kamroq qo’llanadi. Ko’p hollarda muloyim tarzda rad etish usullari afzal ko’riladi.

2. *Qo’lni oldinga silkitish (kaft pastga qaratilgan holda)* – Agar xitoylik kishi nimadandir voz kechmoqchi bo’lsa yoki rad etmoqchi bo’lsa, qo’lini oldinga chiqarib, kaftini pastga qaratib silkitadi.

3. *Qo’lni burun oldida silkitish* – Bu “yo’q” yoki “mumkin emas” degan ma’noni bildiradi va odatda restoranda yoki savdo do’konlarida ishlatiladi.

4. *Kaftni oldinga ochib, chap va o’ngga harakatlantirish* – Bu “yo’q” yoki “men buni xohlamayman” degan ma’noni bildiradi.

5. *Barmoqlar bilan "X" shaklini hosil qilish* – Ikki qo‘lning ko‘rsatkich barmoqlarini chalishtirish yoki “X” shaklini ko‘rsatish qat’iy rad etish yoki “mumkin emas” degan ma’noni anglatadi.

Xitoy madaniyatida imo-ishoralar, odatda, muloyim va nozik bo‘lishi kerak. Rad etishda ham keskin harakatlar o‘rniga yumshoq ifodalar ishlatiladi. Shu bois, qo‘pol yoki haddan tashqari ochiq imo-ishoralar noto‘g‘ri tushunilishi mumkin.

Fransuzlar ham tasdiq va inkor ma’nolarini ifodalashda o‘ziga xos imo-ishoralardan foydalanadilar. Ularning ba’zilari boshqa madaniyatlarga o‘xshash bo‘lsa-da, ayrimlari farq qilishi mumkin.

Tasdiqni ifoda etuvchi jestlar:

1. *Boshni pastga tushirish* – Fransuzlar tasdiq bildirayotganda boshi bilan yengil pastga harakat qiladilar. Bu universal imo-ishora hisoblanadi.

2. *Ko‘z qisish yoki kulimsirash* – Do‘stona muhitda yoki norasmiy suhbatlarda tasdiq sifatida ko‘z qisish yoki yengil tabassum qilish mumkin.

3. *Barmoqlar bilan "OK" ishorasi* – Ko‘rsatkich va bosh barmoq orqali aylana hosil qilib, qolgan uch barmoqni yuqoriga ko‘tarish orqali “tout est bon” (hammasi joyida) ma’nosini bildiradi. Lekin ba’zi joylarda bu ishora tahqirli bo‘lishi mumkin.

Inkorni bildiruvchi jestlar:

1. *Boshni chap va o‘ng tomonga silkitish* – “Yo‘q” deganda odatda boshni yon tomonlarga qimirlatishadi. Bu xalqaro imo-ishoralardan biridir.

2. *Barmoqlarni oldinga va orqaga silkitish* – Ba’zan barmoqlarni oldinga va orqaga harakatlantirish orqali ham rad etish bildiriladi.

3. *Dudoqlarni oldinga chiqarish ("La moue" ishorasi)* – Fransuzlarda ko‘p uchraydigan imo-ishoralardan biri – lablarini oldinga chiqarib, yelka qisishdir. Bu odatda befarqlik yoki rad etish ma’nosini bildiradi.

4. *Qo‘lni yuz oldida tez-tez harakatlantirish* – Ba’zan “yo‘q” yoki “bo‘lmaydi” degan ma’noni kuchaytirish uchun qo‘lni yuz oldida tebranib silkitishadi.

Fransuzlar imo-ishoralarni ifodalashda juda ekspressiv bo‘lib, ba’zan yelka qisish, qo‘l harakatlari yoki yuz ifodalari orqali o‘z munosabatlarini yanada kuchaytirishadi.

5-rasm. Frasnuzlarning tasdiq yoki inkor ifodasi.

3-jadval. Dunyo reytingida eng yuqori o'rinni egallagan 5 mamlakatda tasdiq va inkorni ifodalash uchun eng faol qo'llanadigan jestlar.

	Mamlakat nomi	Tasdiqni ifodalovchi jestlar	Inkorni ifodalovchi jestlar
	Germaniya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boshni tebratish 2. Kaftni yuqoriga ochib silkitish 3. Bosh barmog'ini yuqoriga ko'tarish ("Like" - Daumen hoch) 4. Ko'z qisish (Zwinkern) 5. Qo'l siqish (Handschlag) 6. Ikki kaftni bir-biriga urish (Klatschen - Chapak chalish) 7. "OK" imo-ishorasi (Ko'rsatkich va bosh barmoqlar bilan aylana yasash) 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Boshni yon tomonga qimirlatish
	Fransiya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boshni pastga tushirish 2. Ko'z qisish yoki kulimsirash 3. Barmoqlar bilan "OK" ishorasi 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Boshni chap va o'ng tomonga silkitish 5. Barmoqlarni oldinga va orqaga silkitish 6. Dudoqlarni oldinga chiqarish ("La moue" ishorasi) 7. Qo'lni yuz oldida tez-tez harakatlantirish
	Yaponiya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boshni yengil qimirlatish yoki egish 2. Ko'p marta bosh irg'ash 3. Qo'llarni oldinga siljitish 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Boshni chap va o'ng tomonga qimirlatish yoki chayqash 5. Qo'llarni yuz oldida chalishtirish 6. Burunni ushlab, boshni orqaga tortish 7. Yelka qisish va kaftlarni oldinga siljitish
	Rossiya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boshni pastga tushirish 2. Qoshlarini biroz ko'tarish 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Qo'l silkitish yoki qadam Boshni yon tomonga silkitish tashlamaslik 4. Burunni chimchilash yoki lablarni siqish

	Xitoy	<p>1. Boshni tepaga-pastga qimirlatish</p> <p>2. Bosh barmog'ini yuqoriga ko'tarish</p> <p>3. Kaftni oldinga ochib ko'rsatish</p> <p>4. Ikki qo'lni bir-biriga urish (yengil chapak chalish)</p> <p>5. "OK" qisqartmasi ingliz tilidagi "all correct" sintaktik birlikning o'rnida qo'llanadi.</p>	<p>6. Boshni yon tomonga qimirlatish</p> <p>7. Qo'lni oldinga silkitish (kaft pastga qaratilgan holda)</p> <p>8. Qo'lni burun oldida silkitish</p> <p>9. Kaftni oldinga ochib, chap va o'ngga harakatlantirish</p> <p>10. Barmoqlar bilan "X" shaklini hosil qilish</p>
--	-------	--	---

Ushbu jadval asosida tasdiq yoki inkorni ifoda etish uchun eng ko'p jestlardan foydalanuvchi davlatlar ketma-ketligini diogramma asosida berishni lozim deb topdik. Biz bu bilan ayni shu davlatlar aholisining so'zlashuv madaniyatiga ham biroz qiziqish bo'lganini e'tirof etamiz.

1diagramma.

Dunyoning eng rivojlangan davlatlari kesimida Eng ko'p jestlar qo'llanilishi

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Tasdiq-inkor shakllari va ularning ifodalanish usullari turli yo'llar bilan yuzaga chiqadi. Bizning maqsadimiz ushbu tasdiq va inkorning ifodalanish usullarini tadqiq etish hamda qaysi yo'l bilan tasdiq-inkor ifodalanganda fikr ta'sirchanroq va ekspressiv shaklda

bo'lishini tahlilga tortish edi. Ko'rinib turibdiki, bugun, ya'ni axborot kommunikatsiyalari asrida insoniyat ijtimoiy tarmoqlarsiz va internetsiz hayot tarzini tasavvur eta olmaydigan bir nuqtadamiz. Shunday ekan tilimiz ham ijtimoiy tarmoqlar tiliga moslashib, uyg'unlashib borar ekan, kommunikatsiya jarayonida hukmni ifodalshimiz, tasdiq yoki inkorni qay tarzda ifodalashimiz ham ularning ta'sirida o'zgarib bormoqda. Bu emojlar orqali fikr ifoda eta olishimiz, so'rovlarga javob qaytara olishimiz, yaxshi albatta. Ammo vaziyatni to'g'ri baholay olishimiz, har qanday holatda ham me'yor chizig'ini kesib o'tmaydigan bo'lsak, bugungi kun qulayliklari bizning foydamizga xizmat qilayotgan boladi.'

Iqtiboslar/ Сноски/ Referencis

1.Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивлик ифодалашнинг синтактик усули, Тошкент: Фан нашриёти,1987. (Abdullayev A. O'zbek tilida ekspressivlik ifodalashning sintaktik usuli, Toshkent: Fan nashriyoti, 1987).

2.Нурмаҳанова А. Н. Тасдиқни билдирувчи дарак гаплар. // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент. –№2. 1964 – Б. 52–57 б.(Nurmahanova A.N. Tasdiqni bildiruvchi darak gaplar.// O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent. –№2. 1964 – Б. 52–57 б).

3.Лутфуллаева Д. Э. Тасдиқ гапларда инкор ва шаклий-мазмуний номувофиқлик: Филол.фан.ном.дис. – Тошкент, 1997,140.(Lutfullayeva D.E. Tasdiq gaplarda inkor va shakily-mazmuniy nomuvofiqlik: Filol.fan.nom.dis. – Toshkent, 1997, 140).

4.Мўминов К. Инкор категориясининг айрим стилистик хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти. 1981– №4, 27–30 б. (Mo'minov K. Inkor kategoriyasining ayrim stilistik xususiyatlari // O'zbek tili va adabiyoti. 1981. – №4, 27–30 б).

5.Нурманов А. Тасдиқ ва инкор конструкцияларининг сигнифинатив оппозициялари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1981 – №6, 28–31 б.(Nurmanov A. Tasdiq va inkor konstruksiyalarining signifinativ oppozitsiyalari// O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1981. – №6, 28–31 б).

6.Рустамов Т. Ҳозирги замон ўзбек тили гап бўлакларида инкорнинг ишлатилиши. Ўзбек тили грамматикаси ва пунктуацияси. – Тошкент, 1959. (Rustamova T. Hozirgi zamon o'zbek tili gap bo'laklarida inkorning ishlatilishi. O'zbek tili grammatikasi va punktuatsiyasi. – Toshkent, 1959).